

**СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ И СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Саидов Достон Нуриддин угли

PhD докторант кафедры “Техносферная безопасность” Ташкентского
Государственного

Транспортного университета, электронная почта: dossaidov@mail.ru,
+99890-167-96-00

Собиров Бекпулат Юлдаш угли

Студент Ташкентского Государственного Транспортного университета,
электронная почта: bekpolatsobirov1901@gmail.com, +998938630213

Аннотация: В статье отражены практические мероприятия, связанные с организацией и управлением традиционной охраной труда, организованной на предприятиях Навоийского горно-металлургического комбината и АО «Узбекистон темир йуллари», являющихся образцовыми производствами в Республике Узбекистан представлены традиционные методы устранения замеченных недостатков. Цель данной статьи - об основных дискуссиях по автоматизации организации охраны труда на производственных предприятиях, о новых технологиях, применяемых на рабочих местах и их будущем. Эти аргументы сосредоточены на потере рабочих мест в результате инноваций в совокупности за многие периоды. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с качеством рабочих мест на будущих рынках труда.

Ключевые слова: охрана труда, инновационные идеи, безопасность, политика, организация, оценка, планирование и реализация.

ВВЕДЕНИЕ

ГОСТ 12.0.230-2007 принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 27 марта 2007 г. Целью

стандарта является обеспечение защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, и заключается в устранении вне профессиональных заболеваний. Согласно этому документу, в который входят 12 стран, порядок организации охраны труда строится на основе основных правил, отраженных в стандарте. Необходимо использовать инновационные идеи с максимальными усилиями для предотвращения инцидентов [1].

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Члены отделений охраны труда, действующие на производственных предприятиях, организуются без противоречия принятому стандарту, законам государства, правовым документам внутренних предприятий и правовым документам отрасли, введенным в стране [2]. Для понимания этой деятельности достаточно нарисовать эту схему, т. е. согласно ей эти элементы нужны для правильной организации охраны труда на предприятии и оперативного управления ею [рис. 1].

По его словам, в правильной организации охраны труда на предприятиях, прежде всего, есть правильно организованная политика охраны труда. И следующим шагом является правильная организация деятельности сотрудников, обученных своим обязанностям и обязанностям.

Рисунок 1. Основные элементы системы управления охраной труда и безопасностью.

Это включает в себя безопасность и здоровье работников и аспекты безопасности организации. Затем идет планирование и финансирование работы, а затем оценка исполнения. И в конце дается обзор действий по улучшению на основе выполненной работы [3].

Однако важнейшую роль в правильной организации этого процесса играет человеческий фактор. Чем быстрее человеческая деятельность, тем быстрее завершается работа, которую необходимо выполнить. Однако при задействовании человеческого фактора процесс изменяется в определенный период времени, что не позволяет получить нужный вывод о выполняемой работе в нужное время. Особенно в сегодняшнюю развивающуюся эпоху скорость становится одним из требований времени [4].

Человеческий фактор обязательно принимает участие в соединении основных элементов системы управления охраной труда и безопасностью, в результате связи между элементами остаются в руках людей. При этом в случае совершения ошибки здоровье и безопасность работника, работающего на предприятии, является приоритетом.

Изучив деятельность отделов охраны труда ведущих предприятий нашей страны, мы применили информационные технологии с целью дальнейшего ускорения их деятельности. В результате основные элементы системы управления охраной и безопасностью труда занимают инновационная идея [5]. И самая большая потеря для нас — это проблема времени [рис. 2].

Рисунок 2. Предлагаемый процесс оперативной организации охраны труда в организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как обсуждалось во введении, господствующий дискурс об автоматизации следует техно-детерминистской идее о том, что внедрение новых технологий определяет потерю или увеличение рабочих мест как автономный процесс, влияющий на рынки труда[6]. Тем не менее, этот подход учитывает ту роль, которую может сыграть в этом процессе трудовое регулирование — поистине неожиданный результат, учитывая большое количество международных и национальных документов, касающихся влияния технологий на занятость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования
2. Bahron o'g'li T. Z. Improvement of microprocessor control of railway deceleration wagon deceleration devices. – 2021.
3. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). LABOR PROTECTION RULES AND INSTRUCTIONS WHEN USING COMPUTER AND ORG TECHNIQUES IN PRODUCTION ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND

INSTITUTIONS ARE WE DOING IT RIGHT??. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 383-387.

4. Abdazimov S., Saidov D., Khamidov A. FACTORS OF LANDSLIDE PROCESS UNDER STRONG MURDROWS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 763-768.

5. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). THE AXIOM OF POTENTIAL DANGER. RISK AS A MEASURE OF DAMAGE IN TRANSPORT COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 3(02), 82-92.

6. Sulaymanov S., Kamilov X. Developing a method for attestating of working condition (In example of «uzbekistan railways» joint-stock company single dispatching center) //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2019. – T. 11. – №. 7. – C. 865-869.